

Barragem do Salto: paisagem antrópica

Maria Paula Recena

(Artigo completo)

Este artigo investiga a Barragem do Salto, em São Francisco de Paula, pertencente ao Sistema Salto, um complexo que une a Barragem da Divisa, do Blangue, do Salto e de Bugres, onde está a usina hidrelétrica. Paisagem marcante por sua beleza, e impressionante, pelo caráter épico de sua construção, a Barragem do Salto represa o Rio Santa Cruz e localiza-se no que passou a ser chamado de Vila Eletra, ou apenas Eletra. Inaugurada em 1951, a estrutura de concreto, que contém como uma mão em concha invertida a água do rio, funciona como uma pausa sobre a superfície natural (fig. 1) que, todavia, atinge seu ápice quando transborda (fig. 2), situação em que se solidariza com a paisagem natural em uma simbiose que instaura uma paisagem na qual já não se distinguem o objeto natural e o objeto artificial.

O artigo busca resgatar parte da documentação do projeto, acervo em grande parte perdido após os processos de privatização sofridos pela Companhia Estadual de Energia Elétrica entre 2020 e 2021. A história da construção deste objeto é de igual interesse, bem como as ações que configuram seu lugar no mundo (Santos, 2002). De um lado, a obra arrojada iniciada em 1944, contextualiza-se sobre o pano de fundo do desenvolvimentismo. Por outro lado, em alerta após a catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, a barragem passa por um momento de atenção com relação ao suposto risco estrutural¹ (fig.8).

Para Besse, “a escolha de uma escala sempre é, como se sabe, ao mesmo tempo, a escolha de um tipo de problema; e, à medida que

1. Risco também na Barragem de Bugres, conforme noticiado na CNN Brasil em 3 de maio de 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/barragem-de-bugres-na-serra-gaucha-esta-prestes-a-romper-diz-governo/>. Acessado em 10 de janeiro de 2025.

Figura 1 – Vista da Barragem do Salto acima da contenção. **Figura 2** – Vista a partir do lado “anterior à passagem”, com transbordamento. Autor: Paulo Menezes

crece a escala do estudo, (...) o conceito de paisagem modifica-se inevitavelmente”. (BESSE, 2014, p.16). Há, no exemplo estudado, uma escala geográfica, “que excede as capacidades perspectivas naturais do indivíduo” (BESSE, 2014, p.147-148), apreensível com a mediação de um mapa (fig.3), e que diz respeito ao objeto técnico. Há uma paisagem imaterial, política, de características desenvolvimentistas (fig. 2, 6, 7) tendo em vista que a obra da barragem do Salto inicia no final do Estado Novo — pouco tempo depois de promulgadas as leis trabalhistas na ditadura Vargas — e é inaugurada alguns dias antes do início do governo de Getúlio Vargas em 1951, desta vez, eleito pelo povo. A obra é parte das obras federais empreendidas pelo Departamento Nacional de Obras e Viação, o DNOS, que, no momento da inauguração da Barragem do Salto, em 1951, contava com o Engenheiro Telmo Thompson Flores como diretor do distrito do Rio Grande do Sul, conforme reportagem do Jornal O Pioneiro², de 1951 (fig.7). Soffiati identifica “quatro fases no mito do DNOS: tempo do apelo e da espera, tempo da presença, tempo da crise e tempo da lembrança”. (2005, p.61). A obra em questão pertence ao período áureo, o tempo da presença.

À presença desta obra de engenharia agregam-se uma escala apreensível visualmente, cambiante, entre cheias e transbordamentos, que eventualmente inclui a sonoridade da força da água que inunda o “passo” — nem ponte nem estrada —, como é chamada a passagem ao longo da extensão de 583m com 12m de altura que, inundada, isola o lado que

2. A reportagem de O Pioneiro cita as obras do DNOS na década de 1940, entre as quais, as obras do dique no Rio Gravataí, iniciada em 1945, como proteção para os alagamentos na cidade de Porto Alegre, então recém vitimada pela enchente de 1942.

Figura 3 – Mapa da Bacia de Acumulação Salto-Rio Santa Cruz e Colônia de Férias. Fonte: Imagem fornecida pela CEEE-G/CSN Porto Alegre. Em vermelho, a área ampliada e a estrutura de contenção demarcada

está próximo à estrada do lado posterior, “o outro lado”; isolamento potencializado, hoje, pelo risco (fig. 2). Há a paisagem arquitetônica, configurada pela silhueta da Torre de Captação³, ainda um tanto Art Déco (fig.4, 5), demonstrando a dissonância entre o empenho de modernização por meio do saneamento e da construção de infraestruturas, implementado no auge do DNOS, e a distância com a arquitetura produzida no Brasil desde a década de 1930, e antes, se virmos nessa torre ecos do despojamento de Warchavchik. Complementam a paisagem arquitetônica, as singelas casas da atual Colônia de Férias da CEEE. Construídas durante a obra da barragem — e ainda em perfeitas condições — com madeiramento horizontal⁴, o que era uma inovação com relação ao sistema “mata-junta”, popular até os anos 1940, utilizavam madeira da Araucária Angustifolia, pinheiro hoje em extinção. Resiste, ainda com suas características originais, incluindo o mobiliário e alguns utensílios e eletrodomésticos, uma casa após o passo (fig.9), construída pelo Engenheiro Carlos Recena, um dos diretores da CEEE nos anos 1940. O antigo Hotel em madeira e as memórias do açougue/matadouro complementam o quadro de forma imaterial.

Entre o período heroico de sua construção, e o momento de alerta de risco, identifica-se o paradoxo entre a paisagem antrópica como

3. As pranchas com o desenho da torre, datadas de 1949, têm projeto assinado por “Z. Bujnowski” e desenho por “Bohdan Bujnowski”; este último, polonês radicado no Brasil e arquiteto formado na UFRGS na turma de 1961, um dos fundadores da UPPA juntamente com Jussara e Jorge Derenji.

4. O sistema de encaixe de madeira horizontal é conhecido por sua utilização nas Brizoletas, implementadas no governo de Leonel Brizola (1959/1963).

Figura 4 – Barragem do Salto – Casa das comportas. Projeto: Z. Bujnowski; Desenho: Bohdan Bujnowski, 1949. Fonte: Imagem fornecida pela CEEE-G/CSN Porto Alegre.

Figura 5 – Barragem do Salto – Vista norte da Casa das Comportas. Projeto: Z. Bujnowski; Desenho: Sambrano, 1949. Fonte: Recorte de imagem fornecida pela CEEE-G/CSN Porto Alegre.

Figura 6 – Capturas de tela do documentário Sistema Salto, dirigido por Pedro Campos, baseado em livro de Alexandre Beeck. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=qefhPGCI5Nk>.

Figura 7 - Jornal O Pioneiro, 1951. Fonte: memoriabn.gov.br / Prefeitura de Caxias do Sul

Figura 8 – Avaliação de risco da barragem do Salto.

Figura 9 – Casa depois do Passo-Propriedade da Família Recena Petersen. Autor: José Eduardo Recena Petersen

tradução da ideia do homem que não é dominado pela fatalidade das leis naturais⁵, com o confronto atual com a crise climática. Do tempo da presença ao tempo da crise. Este relato busca contribuir com o tempo da lembrança.

Referências

- CAMPOS, Pedro. **Sistema Salto**: trajetórias e conquistas, uma história dos trabalhadores. YouTube, 10 de janeiro de 2020. 28min16s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qefhPGCI5Nk>. Acessado em: 10 de janeiro de 2025.
- BEECK, Alexandre Adão Basei. **Sistema Salto** trajetórias e conquistas: uma história dos trabalhadores. Porto Alegre: Engraf, 2015.
- BESSE, Jean-Mark. **O gosto do mundo**: exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.
- O TRABALHO amplo e fecundo do DNOS em nosso estado. **O Pioneiro**, 1 dez. 1951, p.7-8, Edição 00005. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=885959&pagfis=2017>. Acessado em: 13 de janeiro de 2025.

5. Arthur Soffiati ressalta que o discurso de Nilo Peçanha, em 19 de setembro de 1913, no Senado, conteria “os elementos essenciais em que apoiar-se-ia a instituição mítica do DNOS: o “verdadeiro” lugar do “homem” na sociedade e na natureza, que, de ser passivo, passa a ser ativo na transformação do mundo, configurando uma postura nitidamente antropocêntrica, e a superação da geografia física (limitada a estudar a fisionomia “natural” do espaço) e da geografia política (ocupada com o traçado das fronteiras nacionais e com a defesa dos Estados) pela geografia humana (empenhada em moldar o espaço pelo “homem” e para o “homem”)”. (Soffiati, 2005, p.63)

PASSO do Inferno, Tóca e Salto. O Pioneiro, Caxias, **O Pioneiro**, 11 nov. 1948, p.12, Edição 00002. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=885959&pagfis=28>

Acessado em: 13 de janeiro de 2025.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. “Barragem do Salto”. Acessado em: 10 de janeiro de 2025. <https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/portal/turismo/0/9/1401/barragem-do-salto>

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

SALOMÃO, Ivan Colangelo. **As origens do desenvolvimentismo brasileiro e suas controvérsias**: notas sobre o debate historiográfico. SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS. Acessado em: 5 de março de 2025. <https://doi.org/10.1590/0103-6351/3220>